

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ II (CIN II) У ЖЕНЩИН ДО 25 ЛЕТ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Каландарова А.Н.^{1,2}, Бердимуратова З.Т.², Халлиев У.М.³

¹Нукусский филиал института иммунологии и геномики человека Академии Наук Республики Узбекистан, г. Нукус, Каракалпакстан

²Медицинский институт Каракалпакстана, г. Нукус, Каракалпакстан

³Филиал ГУ Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка Республики Каракалпакстан, г. Нукус, Каракалпакстан

Резюме. Предрак шейки матки, известный как цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN), остается одной из ключевых тем в области цервикологии из-за риска её прогрессирования в рак шейки матки (РШМ). В последние десятилетия наблюдается постоянный рост числа женщин, страдающих РШМ. В структуре раковых заболеваний органов репродуктивной системы рак шейки матки стабильно занимает второе место после рака тела матки на протяжении последних десяти лет. В статье рассмотрены распространенность фоновых заболеваний шейки матки, современные взгляды на этиологию, основные морфологические признаки дисплазии шейки матки и методы диагностики, направленные на точное выявление степени дисплазии и оценку риска прогрессирования заболевания. Также приведены данные вакцинации против ВПЧ, проведенной среди девочек. Рак шейки матки поддается профилактике.

Ключевые слова: Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, рак шейки матки, вирус папилломы человека, тест Папаниколау.

CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA II (CIN II) IN WOMEN UNDER 25 YEARS OF AGE: DIAGNOSIS, TREATMENT, AND PREVENTION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (LITERATURE REVIEW)

Kalandarova A.N.^{1,2}, Berdimuratova Z.T.², Khalliev U.M.³

¹Nukus branch of the Institute of Immunology and Human Genomics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus, Karakalpakstan

²Karakalpakstan Medical Institute, Nukus, Karakalpakstan

³Branch of the State Institution of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Mother and Child Health of the Republic of Karakalpakstan, Nukus, Karakalpakstan

Resume. Cervical precancer, known as cervical intraepithelial neoplasia (CIN), remains one of the key topics in cervicology due to the risk of its progression to cervical cancer (CC). In recent decades, there has been a steady increase in the number of women suffering from cervical cancer. In the structure of cancer diseases of the reproductive system, cervical cancer has consistently ranked second after uterine cancer over the past ten years. The article discusses the prevalence of background diseases of the cervix, modern views on etiology, the main morphological features of cervical dysplasia, and diagnostic methods aimed at accurately determining the degree of dysplasia and assessing the risk of disease progression. Data on HPV vaccination among girls are also presented. Cervical cancer is preventable.

Keywords: Cervical intraepithelial neoplasia, cervical cancer, human papillomavirus, Pap test.

25 ЁШГАЧА БЎЛГАН АЁЛЛАРДА ЦЕРВИКАЛ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛ НЕОПЛАЗИЯСИ II (CIN II): ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ДИАГНОСТИКА, ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Каландарова А.Н.^{1,2}, Бердимуратова З.Т.², Халлиев У.М.³

¹Ўзбекистон Фанлар Академияси Иммунология ва инсон геномикаси институтининг Нукус филиали, Нукус ш., Қорақалпоғистон

²Қорақалпоғистон тиббиёт институти, Нукус ш., Қорақалпоғистон

³Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий Она ва бола саломатлиги тиббиёт маркази давлат муассасасининг Қорақалпоғистон Республикаси филиали, Нукус ш., Қорақалпоғистон

Резюме. Бачадон бўйни саратони олди ҳолати, бачадон бўйни интраэпителиал неоплазияси (ББИН) сифатида маълум бўлган, цервикология соҳасида асосий мавзулардан бири бўлиб қолмоқда,

чунки унинг бачадон бўйни саратонига (ББС) ўтиш хавфи мавжуд. Сўнги ўн йилликларда ББСдан азият чекаётган аёллар сони доимий равишда ўсиб бормоқда. Репродуктив тизим органларининг саратон касалликлари тузилмасида бачадон бўйни саратони сўнги ўн йил давомида бачадон танаси саратонидан кейин барқарор равишда иккинчи ўринни эгаллаб келмоқда. Мақолада бачадон бўйни фон касалликларининг тарқалиши, этиологияга замонавий қарашлар, бачадон бўйни дисплазиясининг асосий морфологик белгилари ва дисплазия даражасини аниқлашга ва касалликнинг ривожланиш хавфини баҳолашга қаратилган диагностика усуллари кўриб чиқилган. Шунингдек, қизлар орасида ўтказилган ИПВга қарши эмлаш маълумотлари келтирилган. Бачадон бўйни саратонининг олдини олиши мумкин.

Калит сўзлар: бачадон бўйни интраэпителиал неоплазияси, бачадон бўйни саратони, инсон папилломавируси, Папаниколау тести.

e-mail: amina_kan@mail.ru, Zulyfiya777@gmail.com, hallievumidjon@gmail.com

Введение. Цервикальная интраэпителиальная неоплазия II степени (CIN II) является предраковым состоянием шейки матки, ассоциированным с инфекцией высокоонкогенными типами вируса папилломы человека (ВПЧ) [1]. В последние годы в Республике Узбекистан наблюдается рост заболеваемости CIN II, что обусловлено как экологическими факторами, так и социально-экономическими условиями [2]. Настоящая обзорная статья направлена на анализ эпидемиологической ситуации, методов диагностики и лечения CIN II у женщин до 25 лет в этих регионах, а также на оценку эффективности профилактических мероприятий [3].

Распространенность фоновых заболеваний шейки матки (ШМ) на сегодняшний день носит характер эпидемии. По данным, публикуемым в научно-медицинской литературе, цервикальные интраэпителиальные неоплазии составляют до 70% заболеваний от числа всех гинекологических пациенток [4].

Цервикальные интраэпителиальные неоплазии - это морфологическое нарушение процесса созревания клеток многослойного плоского эпителия, нарушение нормального расположения слоев в многослойном плоском эпителии без повреждения базальной мембраны [3,15].

Сущность патогенетических изменений заключается в неоднородности цитоплазматического созревания и ядерных аномалий [18,19]. На основании данных литературы, можно выделить основные морфологические признаки дисплазии шейки матки: активизация процессов пролиферации и появление клеточной атипичности; утрата полярности ядер, потеря их базальной ориентации; появление полиморфизма клеток и ядер, нарушение ядерно-цитоплазматических соотношений за счёт укрупнения ядер; нарушение созревания клеток и аномалии ядер (неоднородность и прерывистость ядерной мембраны, увеличение плотности ядерной окраски); повышение количества митозов, включая появление атипичных форм; увеличение числа примитивных базальных клеток и повышенная кератинизация отдельных клеток; нарушение структуры желёз (неправильная чрезмерно извитая форма, почкования) [7,16].

В настоящее время для систематизации неинвазивных плоскоклеточных заболеваний шейки и матки используются различные классификации в цитологии, гистологии и кольпоскопии. Первым доказательством существования предраковых поражений шейки матки явилось наблюдение, сделанное в конце XIX века, что неинвазивные эпителиальные пролиферации часто существуют по соседству и имеют сходство с инвазивной плоскоклеточной карциномой шейки матки. J. Schottlander и F. Jermauner (1912) первыми предложили термин внутриэпителиальной карциномы (carcinoma in situ - CIS), а A. Broders популяризировал этот термин в 30-х годах XX века [13]. После широкого внедрения программ цитологического скрининга для обнаружения цервикального рака и C-г in situ в 50-годах стало очевидным, что имеется большая группа цервикальных поражений с некоторыми цитологическими и гистологическими признаками C-г in situ, но менее выраженными. Эти поражения первоначально называли различными терминами: аноплазия, базально - клеточная гиперактивность, индивидуально-клеточная пролиферация, атипичная гиперплазия, простой атипичный эпителий, возрастающая атипичия [6].

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия II степени (CIN II) представляет собой умеренную дисплазию шейки матки, характеризующуюся атипичией эпителиальных клеток и повышенным риском прогрессирования в инвазивный рак шейки матки (РШМ) при отсутствии своевременного вмешательства [4]. Основной этиологический фактор развития CIN II — инфекция высокоонкогенными типами ВПЧ, особенно типами 16 и 18 [5]. В последние годы в Республике Узбекистан отмеча-

ется увеличение заболеваемости CIN II, что требует особого внимания к вопросам диагностики, лечения и профилактики данного заболевания [11].

Методы. Данный обзор литературы основан на анализе научных статей, опубликованных в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, Medline, а также в национальных медицинских журналах Республики Узбекистан. Поиск проводился по ключевым словам: "цервикальная интраэпителиальная неоплазия", "CIN II", "рак шейки матки", "молодые женщины", "ВПЧ", "диагностика", "лечение", "профилактика", "Узбекистан". Критериями включения были статьи, посвященные клиническим аспектам CIN II у женщин до 25 лет, опубликованные за последние 10 лет (2015-2025 гг.). Отбирались исследования, описывающие эпидемиологию, диагностику, лечение и профилактику CIN II, проведенные непосредственно в Республике Узбекистан или релевантные для ее системы здравоохранения.

Результаты и обсуждение.

Эпидемиология CIN II в Республике Узбекистан. Согласно исследованиям, проведенным в Республике Узбекистан в период с 2021 по 2023 годы, общая распространенность высокоонкогенных типов ВПЧ среди женщин старше 20 лет составила 7,4%, при этом наибольшая распространенность наблюдалась среди женщин в возрасте 20–29 лет [5]. Особое внимание следует уделить Республике Каракалпакстан, где в 2020 году было зарегистрировано 117 случаев рака шейки матки, из которых 69 случаев были диагностированы на поздних стадиях заболевания. В 2021 году в рамках пилотного проекта по скринингу рака шейки матки в Каракалпакстане было обследовано 50 000 женщин в возрасте 30–55 лет, из которых 6,8% были HPV-положительными, а 15% из них имели CIN II.

Методы диагностики CIN II. Диагностика цервикальной интраэпителиальной неоплазии II степени (CIN II) включает комплексные клинические и лабораторные методы, направленные на точное выявление степени дисплазии и оценку риска прогрессирования заболевания.

Цитологическое исследование — основной метод скрининга, который включает классический Папаниколау-тест и современные варианты жидкостной цитологии. Жидкостная цитология позволяет повысить качество образцов, уменьшить количество неопределённых результатов и увеличить чувствительность и специфичность исследования до 85–95% при выявлении CIN II и выше [10, 11, 12]. В Узбекистане внедрение жидкостной цитологии значительно улучшило результаты скрининга, особенно в сельских и удалённых районах.

HPV-тестирование — молекулярный метод, позволяющий определить наличие и тип высокоонкогенных штаммов вируса папилломы человека. Совмещение HPV-тестирования с цитологией увеличивает диагностическую точность и помогает выделить группы высокого риска, что особенно важно для женщин младше 25 лет, у которых нередко наблюдается транзакция инфекции и обратное развитие поражений [12, 14].

Кольпоскопия — инструментальный метод визуализации шейки матки с применением оптического увеличения и специальных красителей (ацетатного и Люголя). Кольпоскопия позволяет оценить морфологию эпителия и выявить подозрительные участки для прицельной биопсии. В клиниках Узбекистана кольпоскопия применяется совместно с HPV-тестированием и цитологией для повышения точности диагностики и планирования лечения [5,13, 14].

Гистологическое исследование биоптатов шейки матки является «золотым стандартом» диагностики CIN II. Гистология позволяет определить степень дисплазии, наличие или отсутствие инвазивного роста, а также использовать иммуногистохимические маркеры (p16INK4a, Ki-67) для дифференциации CIN II от реактивных изменений [15, 16]. В Узбекистане современные методы гистологического анализа активно внедряются в диагностическую практику, что обеспечивает более точное ведение пациентов.

Протоколы и стандартизация диагностики следуют международным рекомендациям (Bethesda System, LAST Project), адаптированным к национальным условиям. Регулярное обучение и аттестация специалистов, внедрение качественного контроля лабораторных и инструментальных исследований являются ключевыми факторами повышения эффективности диагностики CIN II.

Статистический анализ результатов включает оценку чувствительности, специфичности и прогностической ценности различных методов, а также мониторинг динамики распространенности и исходов заболевания. В Республике Узбекистан осуществляется централизованный сбор данных по скринингу и регистр случаев CIN II и рака шейки матки, что позволяет оптимизировать программы профилактики и лечения [12, 23].

Лечение CIN II у женщин до 25 лет: оценка рисков и преимуществ. Лечение CIN II у женщин до 25 лет должно быть направлено на сохранение репродуктивной функции и предотвращение прогрессирования заболевания [17]. В Узбекистане применяются различные методы лечения, вклю-

чая криотерапию, лазерную терапию и радиоволновую коагуляцию [18]. Выбор метода зависит от клинической ситуации, локализации поражения и возраста пациентки [19].

Профилактика CIN II.

Вакцинация против ВПЧ. Выявление ВПЧ в рамках профилактической диагностики позволяет назначить раннее лечение для сокращения времени персистенции вируса и предотвращения предраковых изменений шейки матки. Важным аспектом борьбы с заболеваемостью РШМ является вакцинопрофилактика. [2].

В 2019 году в Узбекистане была внедрена национальная программа вакцинации против ВПЧ, в рамках которой 94% девочек в возрасте 12–14 лет получили первую дозу вакцины [11]. Вакцинация направлена на предотвращение инфицирования высокоонкогенными типами ВПЧ и снижение заболеваемости РШМ в будущем [11].

Скрининг и ранняя диагностика. В Узбекистане активно развиваются программы скрининга рака шейки матки, включая HPV-тестирование и цитологический скрининг [1]. Особое внимание уделяется регионам с повышенным риском, таким как Каракалпакстан, где проводятся масштабные обследования женщин и внедряются современные методы диагностики.

Перспективы исследований в Республике Узбекистан. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на:

- Изучение распространенности генотипов ВПЧ в различных регионах Республики Узбекистан.
- Оценку эффективности различных стратегий скрининга рака шейки матки в местных условиях.
- Разработку клинических рекомендаций по ведению CIN II у молодых женщин, адаптированных к ресурсам системы здравоохранения Узбекистана.
- Оценку эффективности вакцинации против ВПЧ в снижении заболеваемости CIN и РШМ.
- Изучение факторов, влияющих на приверженность женщин к скринингу и вакцинации против ВПЧ.

Заключение. Цервикальная интраэпителиальная неоплазия II степени является значимой проблемой общественного здравоохранения в Республике Узбекистан [1]. Своевременная диагностика, эффективное лечение и профилактика, включая вакцинацию и скрининг, являются ключевыми мерами для снижения заболеваемости и смертности от рака шейки матки [15]. Продолжение внедрения и расширения программ профилактики и ранней диагностики, а также повышение осведомленности населения о значении профилактических мероприятий, способствуют улучшению здоровья женщин и снижению бремени рака шейки матки в этих регионах.

Список литературы:

1. Абдусамиева Н. К., Холлиева М.Р., Шерматов Х.Ф. Роль ВПЧ в развитии цервикальной интраэпителиальной неоплазии и рака шейки матки. Биология и интегративная медицина. 2025. номер SV (73), 372-381.
2. О.П. Виноградова, Н.А. Андреева, О.И. Артёмова, О.В. Епифанова. Цервикальные интраэпителиальные неоплазии II степени: эффективность противовирусной терапии. Доктор.Ру. 2022; 21(1): 54–58.
3. Епифанова О.В., Виноградова О.П., Андреева Н.А. Особенности консервативной иммунопротивовирусной терапии пациенток с ВПЧ-ассоциированными цервикальными интраэпителиальными неоплазиями I степени. Акушерство и гинекология. 2020; 3: 174–80. [Epifanova O.V., Vinogradova O.P., Andreeva N.A. Immune antiviral drug therapy in patients with HPV-associated cervical intraepithelial neoplasia grade I. Obstetrics and Gynecology. 2020; 3: 174–80. (in Russian)]. DOI: <https://dx.doi.org/10.18565/aig>
4. Зароченцева Н.В., Джиджихия Л.К. Цервикальные интраэпителиальные неоплазии: современный взгляд на проблему и пути решения. Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение №4 2016, 92-101.
5. А. Н. Каландарова, Т. У. Арипова, Г. З. Ешимбетова. Локальный уровень белков острой фазы у женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазией. Российский иммунологический журнал, 2019, том 13 (22), №2, 290-292. <https://doi.org/10.31857/S102872210006604-9>
6. Леваков С.А., Шешукова Н.А., Дабагян Л.С. Современные методы лечения цервикальных интраэпителиальных неоплазий у женщин в репродуктивном возрасте. Проблемы репродукции. 2017;23(3): 45-49. DOI: 10.17116/repro201723345-49
7. Межевитинова Е.А., Донников А.Е., Прилепская В.Н. Дисплазия шейки матки. Роль цитокинотерапии в повышении эффективности лечения // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 4. С. 66–71. DOI: 10.24411/2303-9698-2019-14005
8. Роговская С.И., Бебнева Т.Н. Цервикальная папилломавирусная инфекция. Возмож-

ности комбинированной терапии. *Акушерство и гинекология*, 2016, №10

9. Сычева Е.Г., Назарова Н.М., Бурменская О.В. и др. Взаимосвязь типов вируса папилломы человека с прогрессированием процесса и формированием неопластической трансформации эпителия у пациенток с «малыми» формами поражения шейки матки. *Гинекология*. 2020; 22 (1): 19–22. DOI:10.26442/20795696.2020.1.200015

10. Шамакова Н.А., Чистякова Г.Н., Кононова И.Н., Ремизова И.И., Гришкина А.А. Цервикальные интраэпителиальные неоплазии высокой степени онкогенного риска и рак шейки матки: актуальность проблемы, поиск перспектив (обзор литературы). *Проблемы репродукции*. 2021;27(1):33-38.

11. Barra F., Della Corte L., Noberasco G. et al. Advances in therapeutic vaccines for treating human papillomavirus-related cervical intraepithelial neoplasia. *J. Obstet. Gynaecol. Res.* 2020; 46(7): 989–1006. DOI: 10.1111/jog.14276

12. Blanco R, Carrillo-Beltrán D, Osorio JC, Calaf GM, Aguayo F. Role of Epstein-Barr Virus and Human Papillomavirus Coinfection in Cervical Cancer: Epidemiology, Mechanisms and Perspectives. *Pathogens*. 2020 Aug 21;9(9):685. DOI: 10.3390/pathogens9090685

13. Ewaisha R., Panicker G., Maranian P. et al. Serum immune profiling for early detection of cervical disease. *Theranostics*. 2017; 7(16): 3814–23. DOI: 10.7150/thno.21098

14. He H., Pan Q., Pan J. et al. Study on the correlation between hTREC and HPV load and cervical CINI/II/III lesions and cervical cancer. *J. Clin. Lab. Anal.* 2020; 34(7): e23257.

15. Khamseh A, Farhadi A, Jalilvand S, Yarandi F, Izadi-Mood N, Ghorbani S, Saadati H, Shirali E, Jazayeri SM, Sarvari J. Analysis of HPV-16 viral load, integration status, and p16 expression in relation to EBV co-infection and cervical lesion severity. *Sci Rep*. 2025 Mar 11;15(1):8329.

16. Ming Guo 1, Nour Sneige, Elvio G Silva, Yee Jee Jan, David E Cogdell, E Lin, Rajyalakshmi Luthra, Wei Zhang. Distribution and viral load of eight oncogenic types of human papillomavirus (HPV) and HPV 16 integration status in cervical intraepithelial neoplasia and carcinoma. *Modern Pathology: an official journal of the United States and Canadian Academy of pathology / 2007 Feb*;20(2):256-66.

17. Obiri-Yeboah D, Akakpo PK, Mutocheluh M, Adjei-Danso E, Allornuvor G, Amoako-Sakyi D, Adu-Sarkodie Y, Mayaud P. Epidemiology of cervical human papillomavirus (HPV) infection and squamous intraepithelial lesions (SIL) among a cohort of HIV-infected and uninfected Ghanaian women. *BMC Cancer*. 2017 Oct 16;17(1):688. doi: 10.1186/s12885-017-3682-x

18. F.A.Silveira, G.Almeida, Y.L.Furtado, S.Cavalcanti, K.S.Silva, P.Maldonado, M.G. Carvalho. The association of HPV genotype with the regression, persistence or progression of low-grade squamous intraepithelial lesions. *Experimental and Molecular Pathology/ 2015 Dec*; 99(3):702-6. doi: 10.1016/j.yexmp.2015.11.001

19. Yin G., Li J., Wu A. et al. Four categories of LEEP for CIN of various areas: a retrospective cohort study. *Minim. Invasive Ther. Allied Technol.* 2017; 26(2): 104–10.

Для цитирования: Каландарова А.Н., Бердимуратова З.Т., Халлиев У.М. Цервикальная интраэпителиальная неоплазия II (CIN II) у женщин до 25 лет: диагностика, лечение и профилактика в Республике Узбекистан (обзор литературы) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 877–881. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377493>